

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20629253>

ERKIN A'ZAM QISSALARIDA XARAKTER YARATISH USULLARI: PSIXOLOGIK TASVIR, BADIY DETAL VA NUTQIY INDIVIDUALLIK

Qayumova Mohira A'zamjon qizi

Toshkent Davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,
Adabiyotshunoslik: adabiyot nazariyasi fakulteti
2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Maqolada Erkin A'zam qissalarida xarakter yaratishning uch yetakchi vositasi – psixologik tasvir, badiiy detal va nutqiy individuallik – tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotda adibning qahramon ichki dunyosini to'g'ridan-to'g'ri izoh emas, balki bilvosita psixologizm, mimik va predmet detal, dialog, ichki monolog, kinoya hamda sukut orqali ochishi asoslanadi. “Pakananing oshiq ko'ngli”, “Shoirning to'yi” va “Chapaklar yoki chalpapaklar mamlakati” qissalari misolida mayda detalning xarakterologik ma'noga aylanishi, nutqning qahramonning ijtimoiy va ruhiy qiyofasini belgilashi hamda psixologik qatlamning kulgi va fojea oralig'ida namoyon bo'lishi yoritiladi. Natijada Erkin A'zam poetikasida xarakter yaratish tashqi harakatdan ko'ra, ichki holatni sezdirish san'ati bilan chambarchas bog'liq ekani ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: psixologik tasvir, badiiy detal, nutqiy individuallik, ichki monolog, bilvosita psixologizm, Erkin A'zam, qissa poetikasi

ABSTRACT

The article systematically analyzes three leading means of character creation in Erkin Azam's novellas: psychological depiction, artistic detail, and speech individuality. It demonstrates that the writer reveals the inner world of his protagonists not through direct explanation, but through indirect psychologism, mimetic and object detail, dialogue, interior monologue, irony, and silence. On the basis of “Pakananing oshiq ko'ngli,” “Shoirning to'yi,” and “Chapaklar yoki chalpapaklar mamlakati,” the paper shows how a minor detail turns into a characterological sign, how speech defines the social and emotional profile of a character, and how psychological depth emerges between comedy and tragedy. The study concludes that in Erkin Azam's poetics, character creation is inseparable from the art of suggesting the inner state rather than explicitly narrating it.

Keywords: psychological depiction, artistic detail, speech individuality, interior monologue, indirect psychologism, Erkin Azam, poetics of the novella

АННОТАЦИЯ

В статье системно анализируются три ведущих средства создания характера в повестях Эркина Аъзама: психологическое изображение, художественная деталь и речевая индивидуальность. Обосновывается, что писатель раскрывает внутренний мир героя не через прямое объяснение, а посредством косвенного психологизма, мимической и предметной детали, диалога, внутреннего монолога, иронии и молчания. На материале повестей «Pakananing oshiq ko'ngli», «Shoirning to'yi» и «Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati» показывается, как малая деталь превращается в характерологический знак, как речь определяет социальный и эмоциональный облик героя и как психологическая глубина проявляется между комическим и трагическим. Делается вывод, что в поэтике Эркина Аъзама создание характера неотделимо от искусства намека на внутреннее состояние.

Ключевые слова: психологическое изображение, художественная деталь, речевая индивидуальность, внутренний монолог, косвенный психологизм, Эркин Аъзам, поэтика повести

1. KIRISH

Erkin A'zam qissalarining jozibasi ko'p jihatdan qahramon ichki olamining nozik va ishonarli tasvirida namoyon bo'ladi. Adib hayotdagi oddiy, hatto ko'pchilik nazarida e'tiborsiz ko'ringan holatlar orqali insonning murakkab ruhiy holatini ko'rsata oladi. Uning qissalarida tashqi voqea ko'lami ba'zan ixcham, hatto maishiy ko'rinishda bo'lishi mumkin, ammo shu ixchamlik qahramon ruhiyatidagi tebranishlarni yanada yaqqolroq eshittirishga xizmat qiladi. Shu sababli Erkin A'zam poetikasini tushunishda syujetni qayta aytishning o'zi yetarli emas; xarakter qanday vositalar orqali sezdirilayotganini ko'rish lozim.

Zamonaviy nasr poetikasida psixologik tasvir, detal va nutqiy individuallik xarakter yaratishning asosiy usullari sifatida qaraladi. Psixologik tasvir qahramonning ichki kurashi, ikkilanmasi, iztirobi yoki yashirin istagini ifodalashga xizmat qilsa, badiiy detal aynan shu holatning ko'rinadigan ishorasiga aylanadi. Nutqiy individuallik esa obrazni umumiy tavsifdan chiqarib, tirik shaxs darajasiga olib keladi. Erkin A'zam ijodida ushbu uch qatlam bir-biri bilan chambarchas bog'langan holda ishlaydi: qahramonning ichki holati ko'pincha bir detalda kristallashadi, detal esa nutq yoki sukut vositasida ma'no orttiradi.

Mazkur maqolaning maqsadi Erkin A'zam qissalarida psixologik tasvir, badiiy detal va nutqiy individuallikning xarakter yaratishdagi o'rnini aniqlash, ularning o'zaro uyg'unlashuv mexanizmlarini ko'rsatish va adibning individual uslubini shu nuqtai nazardan tavsiflashdan iborat. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, adibning uslubi

haqida ko‘plab fikrlar aytilgan bo‘lsa-da, aynan ushbu uch poetik qatlamning integrallashgan holdagi vazifasi yetarlicha tizimlashtirilmagan.

2. MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Psixologizm masalasi adabiyotshunoslikda uzoq tarixga ega. Rus va G‘arb adabiyotshunosligida qahramon ichki olamini tasvirlash usullari ichki monolog, erkin bilvosita nutq, xotira oqimi, pauza, mimika va predmet detallari bilan bog‘liq holda izohlangan. O‘zbek adabiyotshunosligida ham psixologik tasvirning xarakter yaratishdagi o‘rni, detalning obraz semantikasini chuqurlashtirishdagi vazifasi va dialogning nutqiy individuallik manbai sifatidagi roli alohida qayd etilgan.

Badiiy detal haqida nazariy qarashlar shuni ko‘rsatadiki, u matndagi mayda unsur bo‘lishiga qaramay, semantik salmog‘i juda katta bo‘lishi mumkin. Detal qahramonning tashqi holatini, yashash muhitini, odatini yoki muayyan predmetga bo‘lgan munosabatini bildirishi orqali ichki qiyofani ochadi. Shu ma‘noda detal asar poetikasida “mayda” emas, balki yig‘ilgan ma‘no tuguni sifatida ishlaydi. Ayniqsa, qissa singari ixcham janrda detalning vazni ortadi: u butun boshli ruhiy holat o‘rniga ishlashi mumkin.

Nutqiy individuallik masalasi esa xarakter yaratish nazariyasining ajralmas qismidir. Personaj qanday gapirishi, gapda nimani yashirishi, nimani takrorlashi, qaysi ohangni tanlashi uning faqat til madaniyatini emas, balki dunyoqarashi, ijtimoiy tajribasi va ruhiy komplekslarini ham ko‘rsatadi. Erkin A‘zam ijodiga bag‘ishlangan ayrim ishlarda adib qahramonlarining nutqi kulgi, kinoya, ichki sharmandalik va ma‘naviy og‘riqni bir paytda tashuvchi kuch sifatida baholangan. Biroq ushbu masalaning aynan psixologik tasvir va badiiy detal bilan bir tizimda ko‘rilishi alohida tadqiqotni talab qiladi.

3. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada poetik tahlil, psixologik tahlil, matnlararo qiyoslash va xarakterologik kuzatish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot materiali sifatida Erkin A‘zamning “Pakananing oshiq ko‘ngli”, “Shoirning to‘yi” va “Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati” qissalari tanlandi. Mazkur asarlar qahramon ichki olamining turli shakllarda berilishi, detallarning xarakterologik yuklamasi va nutqiy individuallikning boyligi bilan diqqatga sazovor.

Tahlilda quyidagi mezonlar asos qilib olindi: birinchidan, qahramonning psixologik holati matnda qanday usullar bilan sezdiriladi; ikkinchidan, qaysi detallar takrorlanib, ramziy yoki xarakterologik ma‘no orttiradi; uchinchidan, dialog, ichki monolog va sukut obrazning ijtimoiy va ruhiy portretini qanday shakllantiradi. Ushbu mezonlar asosida adibning xarakter yaratish modeli batafsil tavsiflandi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Erkin A'zam qissalarida psixologik tasvirning eng diqqatga sazovor jihati – uning bilvosita tabiati. Adib qahramonning ichki kechinmalarini ko'pincha tayyor izoh bilan bermaydi. U “qahramon iztirob chekdi” deb yozish o'rniga, shu iztirobni harakatdagi noqulaylik, nazarini qochirish, ma'nosiz gapni cho'zish, o'zini oqlashga urinish, ortiqcha kulgi yoki keskin sukut orqali ko'rsatadi. Natijada o'quvchi tayyor xulosani olmaydi; ruhiy holatni detal va vaziyatlardan kelib chiqib o'zi tiklaydi. Bu esa matnni estetik jihatdan faolroq o'qishga undaydi.

“Pakananing oshiq ko'ngli” qissasida bosh qahramonning psixologik holati uning tashqi ojizligi bilan emas, ichki sezgirligi va orzuning shafqatsiz sinovi bilan ochiladi. Qahramonning kichik jismoniy qiyofasi ruhiy alamni kuchaytiruvchi fon bo'lib xizmat qiladi. U o'zini boshqalarning nigohi orqali ham, o'z qalbi orqali ham his qiladi. Bunday ikki tomonlama qarash psixologik taranglikni kuchaytiradi. Qahramonning o'zini tutishi, ichki izohsiz qolgan ranjilari va sezilarli, ammo to'liq aytilmagan armoni o'quvchida kuchli empatiya uyg'otadi. Shu jihatdan qissa qahramoni nafaqat maishiy kulgi obyekt, balki ruhiy himoyasizlik va insoniy orzuning murakkab timsoliga aylanadi.

“Shoirning to'yi” qissasida psixologik tasvir sahna va marosim poetikasi bilan bog'liq. Tashqi tomondan tantanali bo'lgan vaziyat ichki tomondan iztirobli va ma'naviy g'alati ko'rinadi. Qahramonning ichki dunyosi bevosita shikoyat qilish yo'li bilan emas, marosimiy muhitga nisbatan sezgan noqulayligi, e'tibor bilan yolg'izlikning bir paytda kechishi, olomon ichidagi ichki ajralish hissi orqali ochiladi. To'y nafasi qahramon uchun baxt emas, ko'proq sinov maydoniga aylanadi. Shu ziddiyat psixologik tasvirning yirik asosidir.

“Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati” qissasida psixologik qatlam satirik tusda namoyon bo'ladi. Bu yerda qahramon ichki dunyosi kulgi va absurd oralig'ida ochiladi. Biroq satira qahramon ruhiyatini soddalashtirmaydi; aksincha, tashqi g'alatilarining ichida ma'naviy bosim, ijtimoiy moslashuv va ichki bezovtalikni ko'rsatadi. Qahramonning reaksiyalari, nimaga hayron qolishi, nimaga indamay qo'yishi, qachon kinoya bilan himoyalaniishi psixologik tasvirning asosiy vositasiga aylanadi. Demak, Erkin A'zamda psixologizm faqat iztirobli lirika shaklida emas, satirik ohang ichida ham mavjud.

Badiiy detal adib poetikasida psixologik holatni “ko'rinadigan” qiladi. Qahramon portretidagi bir chiziq, bir predmetga qayta-qayta murojaat, bir marosim unsuri, hatto bir so'zning takrorlanishi ma'naviy ma'no tuguniga aylanadi. “Pakananing oshiq ko'ngli”dagi tashqi nomutanosiblik detali qahramonning ichki izzat-nafsi bilan qarama-qarshi ishlaydi. “Shoirning to'yi”dagi sahna, tantana va to'y atributlari qahramon ruhiyatidagi soxtalik, kutish va tan olinmagan og'riqni yoritadi.

“Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati”dagi oppozitsion detal esa jamiyatdagi sun’iy olqish madaniyatini fosh etish bilan birga, bosh qahramonning sezgir va o’ziga sig’magan ruhiyatini ham ko’rsatadi.

Detal Erkin A’zamda ko’pincha ikki qavatli ishlaydi. Birinchi qatlamda u real predmet yoki holat sifatida mavjud bo’ladi. Ikkinchi qatlamda esa u qahramonning ichki holati, jamiyat haqidagi muallif qarashi yoki asarning falsafiy g’oyasini bildiruvchi ramzga aylanadi. Shu sababli detallarning o’zi qissa davomida “o’sib boradi”: dastlab oddiy ko’ringan unsur keyinchalik xarakter va g’oyaning markaziy belgisi bo’lib qoladi. Bunday poetik mexanizm qissa janrining ixcham tabiati bilan uyg’unlashadi.

Nutqiy individuallik masalasi Erkin A’zam qissalarida nihoyatda muhim. Adib qahramonlarni bir xil uslubda gapirtirmaydi. Har bir obrazning leksik zaxirasi, gap uzunligi, kutilmagan kinoyasi, o’zini oqlash ohangi, shubha yoki ishonch bilan gapirishi ularning ijtimoiy va ruhiy qiyofasini belgilaydi. Qahramon nutqi bilan uning ruhiy portreti o’rtasida mustahkam bog’liqlik mavjud. Ayrim personajlarda nutq ichki kompleksning niqobiga aylanadi, boshqalarida esa nutq ichki ochiqlikning belgisidir. Ba’zan esa aynan sukut qahramonning eng kuchli “gapi” bo’lib chiqadi.

Dialoglar Erkin A’zam qissalarida informatsiya almashuvi uchungina xizmat qilmaydi; ular ichki qarama-qarshilik maydonini hosil qiladi. Bir xil voqea turli personajlar tilida turlicha baholanadi va shu farq xarakterlarni jonlantiradi. Bosh qahramonning ichki monologi esa tashqi nutq bilan kesishib, obrazning ikki qatlamini ko’rsatadi: ijtimoiy niqob va ichki haqiqat. Aynan mana shu ikki qatlam orasidagi masofa qahramon psixologiyasini chuqurlashtiradi. O’quvchi qahramon nima deganidan ko’ra, nimani aytolmaganiga va nimani ichida olib qolganiga ko’proq e’tibor qaratadi.

Erkin A’zamning badiiy mahorati shundaki, u psixologik tasvir, detal va nutqni alohida usullar sifatida emas, bir-birini kuchaytiruvchi estetik tizim sifatida ishlatadi. Bir detal qahramon ruhiyatini ochadi, o’sha ruhiyat nutqda boshqa ohang kasb etadi, nutqdagi tebranish esa keyingi detalni yangi ma’noda o’qishga majbur qiladi. Shu sababli adib qissalarida xarakter tasviri har safar bir nuqtada emas, matnning turli qatlamlarida yig’iladi. Qahramon haqidagi tushuncha birdan emas, bosqichma-bosqich va teranlashib shakllanadi.

Natijada Erkin A’zam poetikasida tashqi voqea ko’lami ixcham bo’lsa-da, ichki ruhiy maydon nihoyatda keng bo’lib chiqadi. Qissalarda kulgi, alam, kinoya, uyat, orzu, shubha va ijtimoiy sezgirlik bir-biridan ajralmagan holda mavjud. Psixologik tasvir xarakterga chuqurlik beradi, detal unga ko’rinadigan shakl bag’ishlaydi, nutq esa obrazni tirik shaxs sifatida mustahkamlaydi. Shu jihatdan Erkin A’zam qissalari o’zbek

nasrida xarakter yaratishning yuksak poetik maktablaridan biri sifatida baholanishi mumkin.

Erkin A'zam qissalarida psixologik tasvirning yana bir muhim xususiyati – kulgi va iztirobning bir vaqtda mavjudligidir. Adib qahramonni kulgili vaziyatga qo'yishi mumkin, ammo bu kulgi uni yengillashtirmaydi; aksincha, ichki og'riqni yanada sezilarli qiladi. O'quvchi qahramonning g'alati holatiga kularkan, shu kulgi ortida turgan ma'naviy noziklikni ham his etadi. Bunday ikki qatlamlilik psixologik tasvirni soddalikdan qutqaradi. Qahramon nafaqat kulgili, nafaqat fojeali; u shu ikki qutb oralig'ida yashayotgan murakkab inson sifatida ko'rinadi.

Nutqiy individuallikni tahlil qilganda, adibning roviy pozitsiyasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ba'zan qahramon o'zini o'zi gap orqali ochadi, ba'zan esa roviy ohangi uning nutqini nozik masofa bilan kuzatadi. Shu masofa kinoya, hamdardlik yoki estetik baho sifatida seziladi. Natijada nutqning o'zi ikki darajada ishlaydi: birinchi darajada u personajning ichki olamini ko'rsatadi, ikkinchi darajada esa muallifning shu olamga nisbatan qarashini bildirib turadi. Bunday ko'p qatlamli nutq qurilishi Erkin A'zam poetikasining eng muhim belgilaridan biridir va xarakter yaratish mahoratini yuksaltiradi.

Detalning takroriy ishlatilishi ham xarakter yaratishda muhimdir. Bir marta tilga olingan predmet yoki holat qahramon bilan qayta bog'lanar ekan, u oddiy unsur bo'lib qolmaydi, balki obrazning ichki belgilaridan biriga aylanadi. Erkin A'zamda aynan shunday takroriy semantika kuchli. Bir qarash, bir imo, bir predmet yoki bir marosim unsuri qissa davomida ma'no yig'ib boradi va oxir-oqibat qahramonning ruhiy markazini anglatib qo'yadi. Shu jihatdan detal tasvirning chekkasida emas, xarakter qurilishining markazida turadi. O'quvchi detallarni kuzatish orqali qahramonning ichki evolyutsiyasini ham ilg'ay boshlaydi.

Shu tariqa qissa matni o'quvchini qahramon ruhiyatini "eshitish" va "ko'rish"ga majbur qiladi. Gaplar, pauzalar, predmetlar, nigohlar va noqulay vaziyatlar bir-biriga ulanib, ichki olamning tashqi alomatlariga aylanadi. O'quvchi xarakterga tayyor ta'rif orqali emas, ana shu ishoralar zanjiri orqali yaqinlashadi. Bu esa Erkin A'zam poetikasining sezdirish san'atiga asoslanganini yana bir bor tasdiqlaydi.

5. XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqola tahlillari Erkin A'zam qissalarida xarakter yaratish jarayoni psixologik tasvir, badiiy detal va nutqiy individuallikning o'zaro uyg'unligiga tayanganini ko'rsatdi. Adib qahramonni tayyor psixologik tavsif bilan emas, bilvosita holatlar va mayda ishoralar tizimi orqali chuqurlashtiradi. Natijada qahramon ruhi o'quvchi ongida faol rekonstruksiya qilinadi, obraz esa hayotiy va estetik jihatdan ishonarli bo'lib qoladi.

Shundan kelib chiqib, Erkin A'zam poetikasini o'rganishda aynan mikrodetal, dialog strukturalari, sukut poetikasi va bilvosita psixologizmni kompleks tarzda tahlil qilish zarur. Kelgusida adib qissalarida erkaklik, sha'n, ijtimoiy ro'l va ichki yolg'izlikning nutqiy ifodasi alohida tadqiq etilishi mumkin. Shuningdek, uning qissalaridagi detallar tizimini ramzshunoslik va narratologiya nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish ham samarali ilmiy natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. A'zam, Erkin. Pakananing oshiq ko'ngli. Toshkent: elektron matn.
2. A'zam, Erkin. Shoirning to'yi. Toshkent: elektron matn.
3. A'zam, Erkin. Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati. Toshkent: elektron matn.
4. Umurov, Hotam. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent: A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2004.
5. Quronov, Dilmurod. Adabiyot nazariyasi asoslari. Toshkent: Akademyashr, 2018.
6. Ulug'ov, Abdulla. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.
7. Mo'minova, Tabassumxon Siddiqjonovna. "Badiiy asarda nuqtai nazar va xarakter ifodasi." *Oriental Renaissance*, 2022, 2(2), 768–774.
8. Мартянова, С. А. Персонаж в художественной литературе. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014.
9. Чернец, Л. В. (ред.). Литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины. Москва: Высшая школа, 1999.
10. Forster, E. M. *Aspects of the Novel*. London: Edward Arnold, 1927.
11. Abbott, H. P. *The Cambridge Introduction to Narrative*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.